

MAKTABGACHA TARBIYA JAROYONIDA SOG`LOMLASHTIRISHNI YO`LGA QOYISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467322>

Jo`rayeva Dilnoza O`ktam qizi

Buxoro davlat universitetining pedagogika insituti 1-kurs magistri

Annatsiya: *Yurt kelajagi va ravnaqi ona zamin rivojida bevosita yosh avlodning o`rni beqiyosdir har tamonlama ham aqlan ham jismonan rivojlangan barkamol avlod poydevoiridir.*

Kirish

Har bir yosh avlod o`sib kelar ekan u jamiyatning bir bo`lagi hisoblanadi. O`sib kelayotgan yosh avlod o`zining ijtimoiy muhitga moslashib borishi jaroyonida sog`lom avlod dasturi yordam beradi. Maktabgacha tarbiya Yoshi 3 dan 7yoshgacha bo`lgan davr bo`lib bu davr bola sog`ligi uchun eng muhim davr hisoblanadi bola ushbu davrda o`sadi rivojlanadi ham aqlan ham jismonan ham manan rivojlanadi ushbu davrda bola rivojlanib boradi uning sog`ligida qanday muammolar mavjud barchasi ko`zga kurinadigan davr hisoblanib bu davrdagi barcha kamchiliklar bartaraf etila boshlaydi asosan nutqida kamchiliklar namoyon bo`la boshlaydi oila azolari va maktabgacha ta`lim tashkilotlari xodimalari maxsus logoped va tarbiyachilar yordamida aniqlanadi va bartaraf etiladi Har bir bola bilan sog`lomlashtirish ishlarida harakatli o`yinlar ahamiyatili maktabgacha ta`lim tashkilotlarida har bir yosh avlodni chinakamiga manan yetuk dunyoqarashli qilib tarbiyalash har bir kadr oldiga qoyilgan vazifa hisoblanib maktabgacha ta`lim tashkilotlarida xususan harakatli o`yinlar salmoqlidir har kuni ertalab tarbiyalanuvchilarni qabul qilib so`ngra badantarbiya mahqlariga 30 daqiqani ajratish lozim bunda bolalarning ham faolligi ortadi ham sog`ligi mustahkamlanib boradi

Asosiy qism

Har bir o`sib kelayotgan yosh organzm rivojlanib barkamol avlod bo`ladi bu bevosita kelajak avlodning qanday va qay holatda kamol topishi bevosita maktabgacha ta`lim tashkilotlari xodimalari qo`lidadir. SHuni inobatga olish joizki har bir yosh avlod sog`lom va keng doirada fikr yurutishida oilaning ham o`rni beqiyosdir. Jismoniy sog`lomlashtirish mashqlari jismoniy tarbiyaning pedagogik va metodik prinsiplariga binoan o`tkaziladi. Mashg`ulotni o`tkazish prinsiplari quyidagi ketma ket talablar asosida yo`lga qoyiladimashg`ulotda ta`lim tarbiyaviy

va sog`lomashtirish vazifalarini bajarish talablarida jismoniy mashg`ulotlarda qiziqishni shakllantirish mashg`ulot mazmuni uni tashkil etish va uni o`tkazish metodikasi har bir talbaning psixologik tadqiqotlari asosida aniqlangan bo`ladi indivudiallik inobatga ham olinadi sog`lomashtiruvchi jismoniy mashqlar turli kasalliklarni oldini olishda bevosita ko`maklashib qolmay balki insonni aqliy jihatdan ham ravnaq topishiga yordam beradi. Sog`lomashtiruvchi jismoniy mashqlar bilan muntazam shug`ullanish yaxshi kayfiyat yuqori ishchanlik ahloqiy vazminlik asosidir. Har bir maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari sog`lomashtirish orqali Sog`lom hayot tarzi va ko`nikmalarini hosil qilish Sog`lomashtirishda turli xil kasalliklarni oldini olish Har bir bo`sh vaqtdan unumli foydalanish o`z o`zini baholash o`z o`zini nazorat qilish hisoblanib shuning uchun sog`lomashtiruvchi jismoniy tarbiya yoshlar salomatligini asrash va mustahkamlash kasalliklarni oldini oluvchi jismoniy jarayon hisoblanadi Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida yozgi ta`limni samarali o`tqizish maqsadida ularni yozgi sog`lomashtirish mashg`ulotlari olib boriladi 1-iyundan 31-avgustgacha davom etadi. Yozgi sog`lomashtirish ishlari mahsus faoliyat dastur asosida ish ko`radi bolalar asosiy vaqtini toza havoda o`tqizadilar Sayr vaqtida bolalarga turli xil o`yinlar mashg`ulotlar tashkil qilinadi. sog`lomashtiruvchi mashg`ulotlar bolaning sog`ligi bo`sh vaqtlarini unumli tashkil qilish maqsadida rejaviy dasturga kirgiziladi. Maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyachisi yozgi sog`lomashtirishni olib borishda puxta tayyorgalik ko`rishi lozimdir har bir bolaning jismoniy imkoniyatlari inobatga olinib ota onalar bilan birgalikda ishlar ham olib boriladi. Tarbiyachi yozgi sog`lomashtirishni tashkil qilish uchun o`z oldiga quyidagi vazifalarni qo`yadi Bola faol harakati uchun toza havoda bo`lishi shart Bolalarga tabiat haqida tushunchalarni shakllantirib borish Bolalar uchun xavfsiz muhitni yaratish Jarohatlanishni oldini olish va bu uchun maxsus tibbiyot xonasini tashkil etish Sayrni to`g`ri tashkil etish sovuq suv bilan yuvunish suv havzasida cho`milishni tashkil etishda bolalar yoshiga alohida ahamiyat berish lozim kichik o`rta guruhlarda 15-20 daqiqa katta tayyorlov guruhlarda 25 daqiqadan oshib ketmasligi lozimdir. bolaning yozgi sog`lomashtirish mashg`ulotlarida rivojlantirish usullaridan yana biri qum o`yinidir. Qum bilan o`ynaladigan o`yinlar korreksion rivojlantiruvchi va ta`limiy o`yinlar sifatida foydalanadi. kun tartibini tashkil etishda sport va sog`lomashtiruvchi tadbirlarni maqsadi bolalarning vaqtini sermazmun o`tkazish ularning ham jismoniy ham ruhiy jihatdan hordiq chiqarishlarini taminlashdan iboratdir

XULOSA

Har bir bola bilan sog`lomlashtirish ishlarini yo`lga qoyishda eng avvalo oila muhitidan boshlash lozimdir ota onalar faol harakatchan bo`lsa bolada han xuddi shunday xarakter namayon bo`ladi .

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

1. Kuni uzaytirilgan guruhlarda ta`lim tarbiya nazaryyasi va metodikasi - K.Hoshimov
2. ilmiy maqoladan muallif Baxtigul Asrorova maktabgacha ta`lim tashkiloti xodimi